

BLOG LACCOPS

O blog LACCOPS é um espaço para falar sobre o que está rolando no mundo e na Comunicação Social, fortalecer nossos vínculos, refletir coletivamente e trazer textos de nossos membros e de convidados.

Ficou curioso? Acompanha a gente, que logo teremos novidades! E conheça a [equipe responsável](#) pelo expediente.

Apresentação Edição Extraordinária Mobilize-se 2020

Em tempos de pandemia, nos quais é preciso lutar para consolidar a cidadania, a defesa dos direitos humanos e as redes coletivas de solidariedade se tornam tarefas fundamentais e cotidianas. Seguimos acreditando em formas de vinculação, ações estratégicas para fortalecer a cidadania e a equidade. O LACCOPS acredita numa comunicação que seja feita dentro e para além da academia, consolidando nossas redes. Por isso essa edição do blog LACCOPS será toda dedicada a presença do laboratório no INTERCOM NACIONAL 2020, em mesas sobre imagens, resistência, comunicação emergente, e cidadania. Boa leitura!

Editorial Edição Extraordinária Mobilize-se 2020

por Patrícia Saldanha (UFF). Pablo Nabarrete Bastos (UFF). Guilherme Lima (UFF)

Com o isolamento social imposto pela pandemia global, grande parte das relações sociais passaram a ser mediadas pelas tecnologias. Nosso convite é para que recuemos com o intuito de refletir sobre a dimensão humana dos processos comunicacionais e a necessidade compartilhada de estabelecer vínculos. Vivemos uma experiência em que os tempos parecem se sobrepôr, o ritmo está cada vez mais acelerado, as demandas mais imediatas e a lógica capitalista de produção contínua encontra atalhos para ser percebida e comercializada como alternativa única. O cidadão, sem conexão, parece ficar de fora das tomadas de decisão e sua voz parece não ecoar. A sensação é que seus anseios não transpõem os muros algorítmicos ou bolhas sociais.

Em tempos de Covid-19, a clausura alterou as prioridades. A preservação da vida virou privilégio, questões de saúde mental emergiram com força e a reorganização econômica do micro espaço se tornou urgente. O confinamento evidenciou sérios problemas psíquicos provocados pela ansiedade, pela angústia e pelo medo. Os sintomas são vivenciados de forma visceral, mas as causas nem sempre são óbvias, pois partem de um estratagema do sistema capitalista, por vezes, intransponível. Nesse cenário, o capital se reinventou e as redes sociotécnicas se embrenharam no cotidiano via smartphone enquanto símbolo da democracia, um tipo de ferramenta alternativa para produção de conteúdo não hegemônico. Todavia, na maioria das vezes, não suporta longas horas de conexão, seja por questões de bateria, seja em virtude do término do plano de dados contratado junto à operadora ou mesmo pelas limitações técnicas do próprio equipamento. Em outras palavras, é mais democrático pra uns do que pra outros.

Ainda que estejamos imersos num emaranhado aparentemente sem saída, como bons publicitários, nos dedicamos a encontrar escapes no próprio ofício. Vimos alternativas na própria publicidade que, com o passar do tempo foi legitimada como uma importante ferramenta do sistema. Pra nós aqui do LACCOPS não é bem assim, a publicidade aqui retoma seu sentido originário de "tornar algo público". Logo, é fundamental recuperarmos em nossas memórias os projetos que já foram realizados e valorizá-los, colocá-los em evidência como estratégia de sublinhar o protagonismo de agentes

locais e da pungência da sociedade civil unida em um projeto comum. Os discursos precisam vir acompanhados de boas práticas, de coerência processual. O gesto de silenciar para ouvir o outro com atenção como uma maneira de resistir ao status quo automatizado e exercitar a empatia. Não é meu problema, mas é a dor do outro, tem relevância e ele precisa ter certeza de que não está sozinho.

Na perspectiva de publicidade social trabalhada pelo Laccops, o outro não se resume ao outro, algo estranho e fora de nós, pois este outro se reflete na gente e nós também estamos refletidos nele. Um jogo de espelhos. Isso é comunicação, é troca, aprendizado mútuo e contínuo entre sujeitos interlocutores. Para simplificar, conforme a linguagem e a sabedoria popular, estamos juntos e misturados! Se na publicidade tradicional até mesmo as interações são controladas e orientadas em última instância pelo lucro, pelo capital, nós estamos atentos aos processos humanos, aos vínculos sociais, ao engajamento que construímos coletivamente com as causas, as pessoas e os espaços em que atuamos. Se não for assim, não faz muito sentido. Trazer para o Mobilize-se as pessoas de Caravelas-BA, do Morro da Providência-RJ, do Jacarezinho-RJ, de Itaboraí-RJ é renovar esses vínculos sociais e reafirmar nosso profundo engajamento com o interesse público, com o comum, com a vida. Mobilizamos e nos mobilizamos para viver plenamente num Mundo COM Muitas vozes, da distopia à utopia, uma "Cidadania COM Equidade".

Tamu junto!!! Vai passar...

Guilherme Lima

Professor Assistente do Curso de Publicidade do Departamento de Comunicação Social da UFF - Universidade Federal Fluminense.
Doutor em Comunicação Social pela PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Graduado em Comunicação Social - Publicidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Membro do LACCOPS (Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social), responsável pela área de Produção Audiovisual do laboratório

Patrícia Saldanha

Profª Drª Associada 2 da Universidade Federal Fluminense e membro Permanente do PPGMC - UFF (Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano). Vice-Coordenadora do GT de Cidadania do ALAIC (2012-2016), Coordenadora do GT de Cidadania do ALAIC (2016-2018), Coordenadora do Intercom Jr. Publicidade. (2015). Coordenadora do Intercom Jr. Cidadania(2016-2018). E Fundadora e atual Líder do LACCOPS (Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social) e membro fundadora do INPECC (Instituto Nacional de Pesquisa em Comunicação Comunitária).

Pablo Nabarrete

Professor do Departamento de Comunicação Social, do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC-UFF). Doutor em Ciências da Comunicação, linha de pesquisa de Comunicação, Cultura e Cidadania, pela ECA-USP. Possui pós-doutorado em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador pedagógico do Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social (LACCOPS)

Edição Extraordinária Mobilize-se 2020

Todos posts

Convidados

Nossas pesquisas

Edição Abril de 2020

Edição Maio 2020

Q

Equipe Laccops 6 de nov. de 2020 · 3 min

Cor, CEP e movimentação: a periferia resiste em meio ao Estado Genocida

por Gelson Henrique e Rahzel Alec Ágatha, Eduardo, João Pedro, Marcos Vinicius e Rafaela. O que esses nomes têm em comum? Todos eram...

87 visualizações 0 comentário 4

Equipe Laccops 6 de nov. de 2020 · 3 min

Uma pandemia puxa a outra? o impacto da covid-19 na realidade de mulheres em situação de violência

por Letícia Sabbatini A pandemia do novo coronavírus agravou as características de outra

3 visualizações 0 comentário

Equipe Laccops 6 de nov. de 2020 · 1 min

Entrevista: Takumã Kuikuro

legenda:foto de Takumã Kuikuro para Amazonia Real
Em meio ao criminoso aumento de queimadas durante o ano de 2020, o genocídio perpetuado...

1 visualização 0 comentário

Equipe Laccops 6 de nov. de 2020 · 3 min

Violências e vulnerabilidades: políticas transvestigeneres em tempos de pandemia.

por Thi. Gresa (José Pedro Almeida). Antes de adentrarmos propriamente no tema da violência contra pessoas transvestigeneres no periodo...

12 visualizações 0 comentário

Equipe Laccops 6 de nov. de 2020 · 4 min

Séculos de Pandemia e genocídio

por Eduardo Galvão e Hugo Soares Não é de hoje que as palavras "Violência" e "Pandemia" são conhecidas pelos povos indígenas. Desde a...

Equipe Laccops
21 de jul. de 2020 · 2 min

Arte e resistência na Providência: cinema e literatura

No Morro da Providência, arte e resistência caminham juntas em projetos que unem luta e poesia. Um deles é o Viaduto Literário, um...

34 visualizações 0 comentário

14 visualizações 0 comentário

Equipe Laccops
21 de jul. de 2020 · 5 min

ENTREVISTA: Cine Taquara, arte e resistência

Arte a serviço da consciência ambiental, poder negro & união comunitária. Essa é a proposta do Cine Taquara, coletivo negro de Arte...

22 visualizações 0 comentário

Expediente Edição Set/Out 2020

Editoria Geral: Tatiane Mendes

Direção de Arte: Letycia Nascimento

Revisão: Letycia Nascimento/Tatiane Mendes

Editoria de Mídias Sociais: Letycia Nascimento/Tatiane Mendes

Editoria de Conteúdo: Duda De Marco, Letycia Nascimento, Romulo

Correa, Gabriella Câmara.

